

РАЗДЕЛ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529337>

УДК 37.01

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ – КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

Д.А. Чучвага,

помощник начальника учебно-методического отдела

А.Ю. Титов, К.Г. Магомедов,

адъюнкты,

Военный институт физической культуры,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации занятий по рукопашному бою с военнослужащими военной полиции. Использование на занятиях имитационно-игрового метода позволяет противодействовать неблагоприятным факторам профессиональной деятельности. Определены требования к физической работоспособности военнослужащих военной полиции и способы ее поддержания. Занятия единоборствами положительно влияют на всестороннее развитие организма военнослужащих. Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных заведениях.

Ключевые слова: физическая подготовка, военно-профессиональная деятельность, военная полиция, игровое моделирование, рукопашный бой, навыки

GAME MODELING IN HAND-TO-HAND COMBAT CLASSES-AS A MEANS OF MAINTAINING THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF MILITARY PERSONNEL MILITARY POLICE

D.A. Chuchvaga,

Assistant head of the educational and methodological Department

A.Yu. Titov, K.G. Magomedov,

adjuncts,

Military Institute of Physical Culture,

Saint-Petersburg

Annotation: The article discusses the features of the organization of classes in hand-to-hand combat with military personnel of the military police. The use of the imitation-game method in the classroom allows you to counteract the unfavorable factors of professional activity. The requirements for the physical performance of military police personnel and ways to maintain it are determined. Martial arts classes have a positive effect on the comprehensive development of the body of military personnel. The results of the study can be used in the educational process of higher educational institutions.

Keywords: physical training, military professional activity, military police, game modeling, hand-to-hand combat, skills

В условиях нестабильной политической обстановке в мире, командованием Министерства обороны Российской Федерации уделяется большое значение физической подготовленности военнослужащих военной полиции. Анализ профессиональной деятельности позволяет сделать выводы о том, что для повышения боеспособности военнослужащих данных подразделений, необходимо уделять большое внимание всесторонней физической подготовленности. К числу основных физических качеств, обеспечивающих высокий уровень устойчивости военнослужащего военной полиции к профессиональной деятельности, относятся сила, быстрота и ловкость.

Систематические занятия единоборствами будут способствовать повышению психической, умственной и эмоциональной устойчивости военнослужащих при выполнении напряженной деятельности [1].

Род деятельности военнослужащих военной полиции предполагает способность включиться в любой момент в боевую работу. Благодаря высокой физической работоспособности, становится возможным обеспечить устойчивую работу в необходимом двигательном режиме. Физическая подготовка и боевая готовность тесно связано с характером и способом ведения боевых действий [2-3]. Современный опыт применения войск показывает, что физическое развитие и готовность вести рукопашную схватку положительно влияют на многие показатели боеспособности военнослужащих.

Таким образом, определено, для того, чтобы приемы рукопашного боя оказывали непосредственное воздействие на боевую готовность военнослужащих военной полиции, на занятиях по физической подготовке необходимо применять имитационно-игровые методы [4].

Особенность использования данного метода заключается в максимальном создании условий для проведения тренировок, соответствующие реальной обстановке [5]. К этим условиям относятся: проведение занятий не в спортивном зале, а в уличной ситуации; тренировка приемов один против двоих; проведение занятий в темное время суток.

Для апробации данной методики был проведен педагогический эксперимент с военнослужащими военной полиции. Всего в эксперименте приняло участие 24 человека, которые были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 12 человек. Испытуемые ЭГ занимались единоборствами по разработанным нами методике и практическим рекомендациями 4 раза в неделю. Содержание комплекса приемов составили 5 приемов: «Обезоруживание противника от угрозы пистолетом», «Обезоруживание противника при ударе ножом снизу или прямо», «Загиб руки за спину», «Передняя подножка» и «Обезоруживание противника при ударе ножом» [6]. Каждый прием комплекса отрабатывался сериями в течение 30 секунд с отдыхом 30 секунд между приемами. Стоит отметить, что частота сердечных сокращений достигала 170 ударов в минуту. Отдых между сериями составил 3 минуты. Испытуемые КГ занимались самостоятельно.

По окончании эксперимента была проведена контрольная проверка по основным упражнениям физической подготовленности. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности испытуемых опытных групп до и после эксперимента ($x \pm m$)

№ п/п	Показатели	Группа	Результаты		Р
			Начало эксперимента	Окончание эксперимента	
1	Подтягивание на перекладине, кол-во раз	ЭГ	11,6 \pm 0,5	14,3 \pm 0,4	$\leq 0,05$
		КГ	11,3 \pm 0,6	12,1 \pm 0,5	-
2	Бег 100 м, с	ЭГ	14,8 \pm 0,1	13,7 \pm 0,2	$\leq 0,05$
		КГ	15,1 \pm 0,2	14,8 \pm 0,1	-
3	Приемы рукопашного боя, оценка	ЭГ	4,1 \pm 0,1	4,4 \pm 0,1	$\leq 0,05$
		КГ	4,0 \pm 0,1	4,1 \pm 0,1	-

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанного комплекса выполнения приемов рукопашного боя методом игрового моделирования. Прирост показателей силы, быстроты и ловкости в экспериментальной группе составили – 23, 8 и 7,3 %, в то время как в контрольной – 7, 2 и 2,3 %, соответственно. Высокие результаты изменения в экспериментальной группе мы связываем с регулярными физическими тренировками в имитационной обстановке, которые позволили достоверно улучшить у занимающихся скоростно-силовые способности [7-8].

Таким образом, полученные результаты физической подготовленности ЭГ дают основание утверждать, что использование игрового моделирования деятельности на занятиях военнослужащих военной полиции по рукопашному бою, оказывают положительное влияние на общую физическую подготовленность занимающихся.

Список литературы

[1] Щеголев В.А. Теоретические аспекты использования средств физической подготовки и спорта для формирования и развития социально-личностных качеств у курсантов военно-учебных заведений силовых структур. / В.А. Щеголев, О.С. Бозман. // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2014. № 3. 28-35 с.

[2] Корчагин И.В. Влияние экстремальных факторов Крайнего Севера на адаптационный потенциал военнослужащих арктических бригад. / И.В. Корчагин, А.С. Кайсин. / Научно-теоретический журнал. Экстремальная деятельность человека. – 2016. № 1 (38). 40-43 с.

[3] Чучвага Д.А. Круговая тренировка как средство повышения уровня физической подготовленности военнослужащих надводного корабля. / Д.А. Чучвага. // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Экспериментальная и инновационная деятельность – потенциал развития отрасли ФК и С. – г. Чехов, 2020. Ч. 2. 252-254 с.

[4] Саракул, А.Г. Психологическая подготовка личного состава подразделений специального назначения путем применения физических упражнений, сочетаемых с приемами психоэмоционального самоуправления: автореферат дис. ... канд. пед. наук. / А.Г. Саракул. – СПб., 2005. 24 с.

[5] Суценко В.П. Военно-прикладная физическая подготовка личного состава спецподразделений : монография. / В.П. Суценко. – СПб.: ВИФК, 2006. 211 с.

[6] Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 560 «О внесении изменений в Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденное приказом

Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. №200». – М, 2013. 199 с.

[7] Серебрянников В.А Особенности применения физической силы и боевых приемов борьбы в условиях ограниченного пространства. / В.А. Серебрянников, В.С. Кшевин, Н.А. Мудренко. // Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные направления и образовательные технологии : сб. материалов IV международной науч.-практ. конф. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2016. 24-35 с.

[8] Сорокин В.П. Физические качества как основа профессиональной подготовленности военнослужащих. / В.П. Сорокин, А.М. Андросов. // Теория и практика физической культуры. – 2014. № 9. 28-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shchegolev V.A. Theoretical aspects of the use of physical training and sports for the formation and development of social and personal qualities among cadets of military educational institutions of power structures. / V.A. Shchegolev, O.S. Boatswain. // Actual problems of physical and special training of power structures. – 2014. No. 3. 28-35 p.

[2] Korchagin I.V. The influence of extreme factors of the Far North on the adaptive potential of the servicemen of the Arctic brigades. / I.V. Korchagin, A.S. Kaisin. / Scientific and theoretical journal. Extreme human activity. – 2016. No. 1 (38). 40-43 p.

[3] Chuchvaga D.A. Circuit training as a means of increasing the level of physical fitness of surface ship military personnel. / YES. Chuchwaga. // Collection of articles of the All-Russian scientific and practical conference "Experimental and innovative activities – the potential for the development of the FC and S. industry – Chekhov, 2020. Part 2. 252-254 p.

[4] Sarakul, A.G. Psychological training of personnel of special-purpose units through the use of physical exercises, combined with the techniques of psychoemotional self-government: abstract of thesis. ... Cand. ped. sciences. / A.G. Sarakul. – SPb., 2005. 24 p.

[5] Sushchenko V.P. Military-applied physical training of special forces personnel: monograph. / V.P. Sushchenko. – SPb.: VIFK, 2006. 211 p.

[6] Order of the Minister of Defense of the Russian Federation of July 31, 2013 No. 560 "On amendments to the Manual on physical training in the Armed Forces of the Russian Federation, approved by order of the Minister of Defense of the Russian Federation No. 200 of April 21, 2009". – М, 2013. 199 p.

[7] Serebryannikov VA Features of the use of physical strength and combat techniques of struggle in a confined space. / V.A. Serebryannikov, V.S. Kshevin, N.A. Mudrenk // Physical culture and sport in professional activity: modern trends

and educational technologies: collection of articles. materials of the IV international scientific-practical. conf. – Khabarovsk: RIO DVYUI Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016. 24-35 p.

[8] Sorokin V.P. Physical qualities as the basis for the professional training of military personnel. / V.P. Sorokin, A.M. Androsov. // Theory and practice of physical culture. – 2014. No. 9. 28-30 p.

© Д.А. Чучвага, А.Ю. Титов, К.Г. Магомедов, 2021

Поступила в редакцию 10.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Чучвага Д.А., Титов А.Ю., Магомедов К.Г. Игровое моделирование на занятиях по рукопашному бою – как средство поддержания профессиональной работоспособности военнослужащих военной полиции // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 71-76. URL: <https://ip-journal.ru/>